

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

EL INVIMA ADVIERTE SOBRE EL RIESGO DE DAÑO HEPÁTICO INDUCIDO POR MEDICAMENTOS Y REACCIONES ADVERSAS CUTÁNEAS GRAVES ASOCIADOS A *EZETIMIBA*

¿QUÉ PASÓ?

El **INVIMA** recibió una alerta sobre la revisión de Health Canada que asociaba la **ezetimiba** con **daño hepático** inducido por medicamentos y **reacciones cutáneas graves**, como síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Estas reacciones, aunque raras, fueron evaluadas por agencias como la FDA. El INVIMA inició una investigación, manteniendo que el fármaco sigue siendo seguro y efectivo para sus indicaciones aprobadas en hipercolesterolemia y otros trastornos lipídicos [1].

¿QUÉ ES?

El **ezetimiba** es un medicamento que **reduce** la absorción de colesterol. El daño hepático inducido por medicamentos es una lesión en el hígado que puede variar desde leve hasta grave. Por otro lado, el síndrome de Stevens-Johnson es una reacción cutánea grave, con ampollas y lesiones mucosas, potencialmente mortal.

RECOMENDACIONES

Profesional de la salud: Monitoree función hepática antes/durante tratamiento. Indique suspender medicamento ante síntomas hepáticos (dolor abdominal, ictericia) o cutáneos graves (ampollas, fiebre).

Paciente: Consulte si tiene dolor abdominal, piel amarilla o erupciones graves.

REFERENCIAS

1. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA]. (2024). *Informe de seguridad No. 361-2024: Comunicación de riesgo sobre ezetimiba*. https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/INFORMES%20DE%20SEGURIDAD/Medicamentos/2024/11.%20Noviembre/Informe%20de%20seguridad%20No_%20%23361-2024%20.pdf